

**Fragebogen zur Lernumgebung ZIM-Rechnerpool Griebnitzsee und Moodle.UP angelehnt an
ISONORM 9241/110-S**

Bitte beachten Sie:

- Das Ziel dieser Beurteilung ist es, Schwachstellen bei Moodle.UP und der Lernumgebung ZIM-Rechnerpool aufzudecken und konkrete Verbesserungsvorschläge im Rahmen einer Masterarbeit zu entwickeln.
- Dabei geht es nicht um eine Beurteilung Ihrer Person, sondern um Ihre persönliche Bewertung der Software/Lernumgebung, mit der Sie arbeiten.
- Um dies zu bewerkstelligen, ist Ihr Urteil als Nutzer der Software und der Lernumgebung von entscheidender Bedeutung! Grundlage Ihrer Bewertung sind Ihre individuellen Erfahrungen mit der Software und der Lernumgebung.

Kurzbeschreibung:

- Zuerst werden einige Daten zu ihrer Person anonym erfasst.
- Im ersten Fragebogenteil geht es um die Software Moodle.UP und ihre persönliche Einschätzung.
- Im zweiten Fragebogenteil geht es um die Lernumgebung ZIM- Rechnerpool in Griebnitzsee und ihre persönliche Einschätzung.

Wie viele Stunden arbeiten sie wöchentlich in dieser Lernumgebung?	9 Stunden
Wie viele Stunden arbeiten sie wöchentlich mit Moodle.UP?	0,5 Stunden
Wie viele Stunden arbeiten sie täglich am Bildschirm?	5 Stunden
In welchem Fachsemester sind sie?	2 Semester
Ihr Geschlecht?	☐ weiblich ☒ männlich
Ihr Alter?	27 Jahre
Fachrichtung ihres Studiums?	BWL

Moodle.UP	----	--	-	-/+	+	++	+++	Moodle.UP
Bietet nicht alle Funktionen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.	0	0	0	0	⊗	0	0	Bietet alle Funktionen um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.
Erfordert überflüssige Eingaben.	0	0	⊗	0	0	0	0	Erfordert keine überflüssigen Eingaben.
Ist schlecht auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.	0	0	0	0	0	⊗	0	Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.
liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.	0	0	0	0	0	⊗	0	liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.
Bietet auf Verlangen keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.	0	0	0	⊗	0	0	0	Bietet auf Verlangen situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.
Bietet von sich aus keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.	0	0	0	⊗	0	0	0	Bietet von sich aus situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.
Erzwingt eine unnötig starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.	0	⊗	0	0	0	0	0	Erzwingt keine unnötig starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.
Erzwingt unnötige Unterbrechungen bei der Arbeit.	0	0	0	⊗	0	0	0	Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.
Ermöglicht keinen leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.	0	0	0	0	⊗	0	0	Ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.
Liefert schlecht verständliche Fehlermeldungen.	0	0	0	⊗	0	0	0	Liefert gut verständliche Fehlermeldungen.
Lässt sich von mir schlecht an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.	0	0	0	⊗	0	0	0	Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.
Erfordert viel Zeit zum Erlernen.	0	0	0	0	0	0	⊗	Erfordert wenig Zeit zum Erlernen.

Die Lernumgebung	----	--	-	-/+	+	++	+++	Die Lernumgebung
Bietet nicht alle technischen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Bietet alle technischen Ausstattungen um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.
Bietet nicht alle räumlichen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Bietet nicht alle räumlichen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.
Ist schlecht auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.
liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.
Bietet von sich aus keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Bietet von sich aus situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.
Erzwingt unnötige Unterbrechungen bei der Arbeit.	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.
Ermöglicht keinen leichten Wechsel zwischen den Medien.	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen den Medien.
Erschwert die Orientierung durch eine uneinheitliche Gestaltung.	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Erleichtert die Orientierung durch eine einheitliche Gestaltung.
Lässt sich von mir schwer erweitern, wenn für mich neue Aufgaben entstehen.	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lässt sich von mir leicht erweitern, wenn für mich neue Aufgaben entstehen.
Lässt sich von mir schlecht an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.
Ist schlecht ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Ist gut ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.
Ist schwer erreichbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Ist leicht erreichbar.

Tools	Wie oft nutzen sie folgende Tools?			Wie gut kennen sie folgende Tools?		
	Täglich	Wöchentlich	Weniger bis gar nicht	Kenne ich nicht	Hab von gehört	Kenne ich
Moodle.UP	☐	☒	☐	☐	☐	☒
Campus.UP	☐	☐	☒	☐	☐	☒
Mobile.UP	☒	☐	☐	☐	☐	☒
Media.UP	☐	☐	☒	☐	☐	☒
Box.UP	☐	☐	☒	☐	☐	☒
Pad.UP	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Nummer: *f*

Datenschutzerklärung

Hiermit bestätige ich, Johannes Erich Zeiße, dass alle Daten die in dieser Befragung gesammelt werden, ausschließlich für meine Abschlussarbeit mit dem Thema „Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen Lehr-/Lernumgebungen an der Universität Potsdam“ und daraus folgende Forschungen genutzt und gespeichert werden. Nach Abgabe dieser Abschlussarbeit werden alle Daten von Privatgeräten gelöscht.

Unterschrift

Hiermit bestätige ich, dass ich meine Daten zum Zweck der Abschlussarbeit mit dem Thema „Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen Lehr-/Lernumgebungen an der Universität Potsdam“ und daraus folgende Forschungen zur Verfügung stelle. Dies beinhaltet die Angaben im Fragebogen, die Bildschirmaufzeichnung, den Tonmitschnitt des Interviews und die Notizen während der Befragung.

Unterschrift Proband

Schritt 1 Vorbereitung:

Definition Medienbruch:

„Erfolgt bei der Übertragung von Informationen innerhalb der Übertragungskette ein Wechsel des , so wird von einem Medienbruch gesprochen. Medienbrüche bergen die Gefahr der Informationsverfälschung und ziehen eine Verlangsamung der Informationsbearbeitung nach sich.,“¹

Schritt 2 Aktuelle Tätigkeit:

Aktuelle Tätigkeit:

(wie z.B. Hausaufgaben)

Weiterbildung

Rahmen der Tätigkeit: (Mehrfachantwort möglich)	☒ Vorlesung	☐ Hausaufgaben
	☐ Seminar	☐ Prüfungsvorbereitung
	☐ Übung	☐ Private Tätigkeit
	☐ andere Tätigkeit:	

Schritt 3 Think Aloud:

Anmerkungen:

- Teile der Logans-Messung
- nach Logans für separate Logis möglich - Brauch
- für Notizen oder ähnliches der Editor - Messung
↳ externer Editor oder Brauch - Brauch

¹ <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/medienbruch-51830>

Schritt 4 Cognitive Walkthrough:

Anmerkungen:

/

Schritt 5 Befragung Verbesserung:

Anmerkung:

Pool:

- Bessere Bilder + andere Betriebssysteme
- mehr Software
- Programm etwas zu weit / zu viele Schritte
↳ laut bei Support
- Double Check & behalte mehr

Moodle:

- Kopiert direkt in HA
- Forum sehr unübersichtlich
- Kursseite unstrukturiert
- Double + Mitarbeiter sollte Moodle Schulung mehr
↳ Kurse in Moodle

- Wenn Belgen auf Paß, automatisch auf Moodle einströmen
& umgekehrt